

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

Чореф М.М.

Преподаватель

Нижевартовск, Тюменская обл., Россия

ИКОНОГРАФИЯ ИМПЕРАТОРОВ-ИКОНОБОРЦЕВ КАК СРЕДСТВО ЛЕГИТИМИЗАЦИИ ВЛАСТИ

Немаловажную роль в формировании римской и византийской цивилизаций сыграла идея *imperium*'а. А она, как правило, была персонифицирована. Ее носителями были сначала выборные, а потом и наследственные правители. Вокруг них создавался особый культ. Прославились не только успехи, но и происхождение, а также личные качества носителей власти. Наиболее действенным средством воздействия на массы являлись монеты государственного чекана. Кроме всего прочего, были самыми распространенными и долговечными носителями информации.

Эволюция представлений о сущности императорской власти требовала разработки новых методик их оформления. Так, с принятием христианства появилась тенденция пропагандировать не только различного рода подвиги, совершенные новоявленными василевсами, но и их смирение. Чем иным можно объяснить культ свв. императоров Юстиниана¹ и Ираклия²? Только ли их военными победами? Или все же христианскими подвигами и богословскими спорами? Последнее объяснение нам видится куда более вероятным. Заметим, что и прочих византийских императоров титуловали “священными василевсами”. Не нами подмечено, что именно цезарепапизмом можно объяснить эволюцию отдельных элементов царского облачения. Но мы видим задачу несколько по-иному. До сих пор основное внимание уделялось исключительно анализу императорских инсигний. А сама монетная композиция толком не изучалась. А она, как нам кажется, и служила основным средством обоснования права на власть³. Попытаемся проследить ее эволюцию на примере изображений иконоборцев и их противников на золоте константинопольской чеканки, выпущенном в 1-й четв. VIII – 1-й пол. IX вв.

Начнем с солидов Льва III (717–741) первых лет его правления (рис. 1.4). Они довольно точно повторяют тип золотых его предшественников (рис. 1.1-3). Отдельные нюансы заметны, но не существенны. Так, на аверсах этих солидов оттиснуты изображения василевсов в стеммах, с державами⁴ в правых руках. Правда, Вардан Филиппик (711–713) и Феодосий III Адрамитий (715–717) облачены в лоросы. Причем первый из этих правителей держит в левой руке консульский жезл. Но зато Анастасий II Артемий (713–715) и его приемник, как и Лев III, изображались с акакиями. Кроме того, на реверсе

¹ Мы вынуждены обратить внимание читателя на этот аспект, так как все еще является предметом научной дискуссии. Несмотря на неоднократный выход в свет работ, посвященных этому вопросу, некоторые современные ученые продолжают смотреть на правление Юстиниана I Великого сквозь призму “Ав ~~Кесария~~ Кесарийского. И это притом, что св. Юстиниан, внесенный в святцы уже в VI в., равно почитается как православной, так и католической церквями. К сожалению, даже публикация исследований по этому вопросу за счет РПЦ (См.: Геростергиос А. Юстиниан Великий – император и святой. – М., 2010), так и не изменила ситуацию в лучшую сторону.

² О нумизматическом отражении культа Ираклия см.: Чореф М.М. К истории монетного дела византийской Таврики в кон. VI – нач. VII вв. // Материалы Научной конференции “Ломоносовские чтения” 2010 года и Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов-2010”. – Севастополь, 2010. – С. 139-143; *его же*. От “Imperatorēs divī” к “Ἐν τοῦτῳ νίκας”, или религиозные искания первых Ираклидов: нумизматический аспект // Причерноморье. История, политика, культура. – Вып. V(II). Серия А. Античность и средневековье. Избранные материалы VIII Международной научной конференции “Лазаревские чтения” / Под общ. ред. В.И. Кузицина. – Севастополь, 2011. – С. 203-213; *его же*. “Exegi monumentum”, или следы культа Ираклидов из Северного // VI Международная конференция по Церковной археологии “Херсонес – город святого Климента”. Тезисы докладов и сообщений. – Севастополь, 2011. – С. 48-50.

³ Полагаем, что в монетной композиции нет случайных элементов.

⁴ Т.е. *globus cruciger*. Примечательно, что Феодосий III Адрамитий держит в руках державу, увенчанную патраршим крестом. Мы находим это явление крайне интересным и вернемся к его анализу в свое время.

золотых размещен один и тот же символ – Иерусалимский крест, обрамленный надписью “VICTORIA AVGV” (рис. 1.1-4). Всевластие, успешность и благочестие императора подчеркнуты как нельзя лучше.

*Рис. 1. Солиды Исавров, а также их предшественников и противников
1-3, 5 – солиды предшественников Исавров: Вардана Филиппика (1), Анастасия II Артемия (2), Феодосия III Адрамития (3), а также Юстиниана II и Тиверия (5); золотые Исавров: Льва III (4, 6-8), Константина V (13, 14), Льва IV Хазара (15, 16), Константина VI и Ирины (17, 18); монеты иконопочитателей: Тиверия Петасия (9), Артавасда и Никифора (10-12) и Ирины (19).*

Однако уже в 720 г. оформление золотых монет изменилось. Оно отразило приобщение к власти Константина V (741–775). Но, заметим, что монетарии могли бы оформить их в стиле золотых, выбитых от имен иных пар императоров. Хотя бы ближайшей – Юстиниана II (685–695, 705–711) и Тиверия (рис. 1.5). Т.е. разместить портреты правителей на одной стороне монеты. Но они так не поступили. На рассматриваемых монетах изображения Льва III и Константина V раз-

несены на аверс и реверс (рис. 1.6), что, заметим, ранее на золоте не наблюдалось¹. Полагаем, что подмеченное явление заслуживает объяснения.

Первым делом обратим внимание на инсигнии правителей. Они облачены в хламиды и стеммы и держат в руках державы и акакии. Складывается впечатление, что старались подчеркнуть одинаковый статус правителей. Но с какой целью?

Ответ на это вопрос дает весьма неординарное для монетного дела Византии явление – отсутствие на солидах Льва III и Константина V культовых символов. Получается, что или они были весьма далеки от религии, или, что вероятнее, нашли иную, неординарную возможность апеллировать к духовным чувствам подданных. Попытаемся ее найти.

Как помним, важнейшим событием правления Льва III стало начало иконоборчества. Развернувшаяся в результате дискуссия была важна для всего христианского мира. Причем императоры принимали в ней активнейшее участие, подчеркивая, тем самым, свои претензии на безусловную ортодоксию. Складывается впечатление, что они, таким образом, пытались развить религиозные идеи Константа II, убежденного, что императоры могут и должны руководить церковью. Т.е. являться первосвященниками. Правда, Исавры не пытались примирить различные направления восточного христианства² – в этом уже не было нужды. Но они постарались зарекомендовать себя ультраортодоксальными, для чего отвергли культ икон как пережиток язычества. Именно этим они и обосновывали свои притязания. Но, в таком случае, они, как и первые Ираклиды, должны были сакрализировать свою династию³. Вполне ожидаемо их приобщение к лику святых. В таком случае, изображения почитаемых правителей могли служить культовыми символами, что мы, собственно, и наблюдаем. Полагаем, что первый Исавр мог быть приобщен иконоборцами к лику святых еще при жизни.

К слову, заметим, что Константин V при жизни отца был куда менее влиятелен. И на их совместных фракциях солидов его изображали с обозначениями номинала⁴ в правой руке (рис. 1.8). Но даже это обстоятельство не позволяет отказаться от нашей теории. Ведь ее как нельзя лучше подтверждает сам факт выпуска монет узурпаторов. Обратим внимание на золотой Тиверия Петасия⁵ (729–730/1) (рис. 1.9). На его аверсе выбито зеркально развернутое изображение правителя, а на реверсе – ординарный Иерусалимский крест. И такое оформление не случайно. Ведь Тиверий Петасий был сторонником иконопочитания.

Подтверждает наше предположение и общеизвестные факты из истории монетного дела Артавасда и Никифора, захвативших власть в столице в 741 г. На рис. 1,10 приведено изображение солида, вероятно, первой их эмиссии. Ведь эта монета выполнена в стиле ординарных золотых Льва III. Правда, Никифор облачен не в хламиду, а в лорос. Но это вполне объяснимо. Подобное отличие свидетельствует о разнице в статусах императоров на момент выпуска монеты. Похоже, что Артавасд был *senior Augustus*. Однако со временем стиль оформления монет этих правителей значительно изменился. На монете, изображенной на рис. 1.11, фигура василевса присутствует только на аверсе, а на реверсе выбит Иерусалимский крест, казалось бы, уже давно вроде бы забытый монетариями столицы. Изменились и императорские инсигнии. Правитель держит в правой руке патриарший крест. На позднейшей монете этих императоров⁶ отец и сын изображены с этими же культовыми символами (рис. 1.12).

¹ Правда, подобным образом оформлялись медные монеты Юстина II (565–578), Тиверия II Константина (578–582), Маврикия Тиверия (582–602), Фоки (602–610) и Ираклия I (610–641) а также Ираклона (641) и Константа II (641–668). На их аверсах выбивали изображения правителей, а на реверсе фигуры святых (sic!) императоров (См.: *Чореф М.М.* К истории монетного дела византийской Таврики – С. 139-143; От “*Imperatorēs divi*” к “*ἐν τοῦτῳ νόμῳ*” С. 203–213; “*Exegi monumentum*”, или следы культа Ираклидов. – С. 48-50).

² Идет речь о попытке объединить халкидонитов и монофиситов на платформе идеи монофелитизма.

³ Как помним, Ираклий при жизни считался Мессией и был провозглашен святым.

⁴ *Чореф М.М.* К вопросу о номиналах литых бронз раннесредневекового Херсона // МАИАСК. – 2008. – Вып. I. – С. 121, 128. Прим. 39.

⁵ Считаем необходимым привлечь эту монету, хотя она и не была отчеканена в Константинополе. Ее анализ позволит нам точнее смоделировать ситуацию, сложившуюся в империи в изучаемый период.

⁶ Т.к. василевсы облачены в хламиды, то у нас есть основания полагать, что заинтересовавшая нас монета могла быть выпущена в период, когда их права на власть были уравнены.

Полагаем, что упомянутые кресты появились на монетах не случайно. Они были своеобразными говорящими символами новой идеологии – возврата к иконопочитанию. Его использование говорило о признании этими императорами духовного приоритета церкви.

Наше предположение основывается не только на анализе золота Артавасда и Никифора. Как нельзя лучше его подтверждают тенденции развития монетного типа при Константине V и его наследниках. По возвращении в столицу, император выпустил оригинально оформленные золотые монеты, на обеих сторонах которых были выбиты изображения правителя и его отца в стеммах и хламидах, держащих в руках акакии и восьмиконечные кресты в жесте благословения. Очевидно, что Лев III к тому времени являлся общепризнанным святым покровителем династии императоров-первосвященников. Чем же еще можно объяснить факт его появления на деньгах времен самостоятельного правления его сына? Причем, судя по монетам, традиция почитания венценосных предков сохранялась достаточно долго. Она прослеживается еще на золоте Льва IV Хазара. Причем их культ изменил представление об императорских инсигниях. Так, Лев III на монетах его сына и внука (рис. 1.14-16) изображен не в хламиде, а в лоросе. Очевидно, что он не мог быть посмертным консулом. Да и при жизни его в этом одеянии не изображали. Полагаем, что лоросу стали предавать иное значение. Судя по монетам, в него обряжали почитаемых предков правящих императоров, причисленных к лику святых. В ином случае, чем еще можно объяснить то обстоятельство, что на позднейших золотых фигурах Льва III и Константина V были драпированы в одинаковые одежды?

И это новшество было более чем уместным. Ведь сама идея сакрализации власти Исавров требовала размещения на их монетах фигур всех почитаемых предшественников. В результате уже при Льве IV Хазаре исчезла возможность украшать монеты изображениями инсигний (рис. 1.15-16) – тривиально не хватало места.

Однако не всегда лорос служил одеянием почитаемых предков. Регентство и царствование Ирины (797–802) ознаменовалось выпуском золотых монет (рис. 1.17-19), на аверсе которых было выбито изображение правительницы в этом же одеянии. И это явление немаловажно. Полагаем, что с этого времени лорос опять стал знаковым одеянием соправителя. В то же время значимость хламиды осталась прежней. Не случайно Константина VI изображали только в ней (рис. 1.17-18). Ведь он являлся законным наследником дома Исавров.

Стоит обратить внимание еще на один аспект. В левой руке у Ирины (рис. 1.17-19) появился новый символ власти – скипетр, увенчанный крестом. Полагаем, что и эта инсигния была знаком соправителя.

После недолгого правления Ирины к власти пришел Никифор I (802–811). Он был ставленником столичной знати и иконопочитателем. Однако в столичных религиозных кругах особого пиетета к нему не было. Полагаем, что тиранический характер его власти лучше всего проявился в возврате к традиции оформления монет, возникшей при Константине V. Как и на более ранних монетах, Никифор I изображается в хламиде с восьмиконечным крестом, поднятым для благословения (рис. 2.1,2). Очевидно, что император, как и его дальние предшественники, пытался контролировать Церковь.

Примечательно, что эти изобразительные традиции сохранились и при преемниках Никифора I и Ставракия. Иконопочитатель Михаил I Рангаве (811–813), а так же иконоборцы Лев V Армянин (813-820), Михаил II Травл (820–829) и Феофил (829–849) на монетах периода их самостоятельного правления (рис. 2.3-6) всегда изображались с поднятым для благословения восьмиконечным крестом. Столь же традиционно изображали и их соправителей. Так, Константина, сына Льва V Армянина, изображали в том же стиле, что и его тезку на монетах Льва III (рис. 1.6-8, 2.4). А деспоты Феофилакт и Феофил на монетах их отцов привычно держат в руках скипетры и драпированы в лоросы (рис. 2.3,5-6).

Новые веяния появились только в период самостоятельного правления Феофила. На ранних монетах (рис. 2.7) его изображали в лоросе, с державой и скипетром в руках, т.е. как соправителя, хотя легенда “ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ” свидетельствовала о приобщении его к верховной власти. Не менее неординарен и реверс. На нем появился патриарший крест на Голгофе. А обрамляющая его надпись является не обычным восхвалением императора, а приниженной мольбой к Богу. Очевидно, что отношение власти к Церкви значительно изменилось. И не случайно на позднейших монетах Феофила и его сыновей Константина и Михаила III (842–867) (рис. 2.8-10) изображали с державами, увенчанными все тем же патриаршим крестом. А сам верховный

правитель держал в руках небольшой крестик той же разновидности. Получается, что идея Исавров не сработала. И Феофил вернулся к политике пietetа по отношению к духовенству. Однако он все еще не считали возможным признать культ икон – изображение Иисуса Христа вернулась на монеты только при Михаиле III (рис. 2.11-12). Очевидно, что в этом сказалось влияние его матери Феодоры. И с той поры византийские монеты представляют собой своеобразные иконы, пропагандирующие божественное покровительство императорской власти.

Рис. 2. Золотые монеты императоров первой – третьей четвертей IX в.
1, 2 – времен правления Никифора I и Ставракия; 3 – Михаила I Рангаве и Феофилакта; 4 – Льва V и Константина; 5, 6 – Михаила II Травла: первой эмиссии (5) и после приобщения к власти Феофила (6); 7-10 – Феофила и его соправителей; 11, 12 – Михаила III; 13 – Василия I (867–886) и Константина.

Собственно, последнее правление выходит за рамки иконоборческого периода. Но все же считаем возможным анализировать монеты этого времени, так как именно тогда произошло последнее важное изменение в императорской иконографии, увязываемое с темой нашего исследования. Как хорошо видно на солиде, изображенном на рис. 2.12, автократора стали изображать в лоросе. И эта традиция закрепилась надолго (рис. 2.13).

Итак, в результате анализа композиций константинопольских солидов периода иконоборчества нами была прослежена определенная тенденция. Получается, что исчезновение культовых символов с монет Исавров можно объяснить их цезарепапистскими убеждениями. О стремлении сакрализировать императорскую власть говорит и культивированная ими традиция размещения на монетах изображения предков. Немаловажно и то, что при тех же правителях наметилась тенденция переосмысления императорских инсигний. Так, лорос при них стал облачением святых предков правителя, а восьмиконечный крест – символом власти.

Следующая новация произошла к концу VIII в. Ирине удалось не только вернуть иконопочитание, но и изменить значение императорских инсигний. При ней лорос стал облачением соправителей.

Не менее интересны нововведения второго периода иконоборчества. Правящие тогда императоры, мечтая упрочить свою власть, апеллировали к первым Исаврам. Для этого они переняли символику прежних правлений. Впрочем, аналогично поступали и их оппоненты-иконопочитатели. Складывается впечатление, что выбор инсигний не зависел от религиозных предпочтений, а определялся отношением к Церкви как к мощнейшему общественному институту. В этом смысле важным признаком примирения светской и духовной властей стало принятие императорами нового символа власти – патриаршего креста. Само его использование убедительно свидетельствует об отказе василевсов от яркого цезарепапизма Исавров.

Ну и наконец, завершение иконоборческих споров, судя по монетному материалу, очевидно, стоит связывать с деятельностью Феодоры. Ей удалось не только сохранить пиекет к патриархии, свойственный Феофилу, но и передать власть над ней иконопочитателям. Теперь не почитаемые предки-императоры, а Иисус Христос и святые навсегда стали покровителями императорского трона.

Нікітенко М.М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**ОБРЯД ОСВЯЧЕННЯ ХРАМУ У ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ КОНЦЕПЦІЇ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ПАТЕРИКА**

Створення Великої Печерської церкви або Успенського собору Києво-Печерської лаври – грандіозний за своїм ідейним та архітектурно-художнім змістом проект, є одним з основних смислових акцентів Києво-Печерського патерика. Про підготовку до здійснення цього колосального проекту, про подію закладення храму, історію його зведення та декорації йдеться передусім, у перших 6-ти “Словах” Патерика, об’єднаних такою назвою: **“Патерикъ Печерскый, ниже о созданиі церкви, да разумеютьъ вси, яко самого Господа промысломъ и волею и его пречистыа матере молитвою и хотѣніемъ създася и съврѣшися боголѣпнаа, небеси подобная, великаа церкви вогородична Печерская, архимандритіа всея Рускыа земля, еже есть лавра святаго и великаго отца нашего Феодосіа”**¹. У науці узвичаєно називати цю розповідь Патерика “Словом” про створення Великої Печерської церкви. Крім цього розгорнутого викладення подій, що стосуються розбудови храму, відомості про них знаходимо у Життіі прп. Феодосія, що увійшло до Патерика не пізніше початку XV ст.², а також у розповіді патерикового “Слова” 34-го: **“О преподовнѣмъ Спиридонѣ и о Алимпіи Иконницѣ”**³.

Особливий акцент у Патерику поставлений на святості головного храму Києво-Печерського монастиря. Згідно з Патериком, Велика Печерська церква створюється за велінням Бога-Трійці та Пресвятої Богородиці. Святість головного храму Києво-Печерського монастиря є його онтологічною ознакою. Знаменно, що у Патерику Велика Печерська церква усвідомлюється як святиня, задовго до свого створення.

Пропонована для розгляду тема є надто об’ємною для однієї невеликої публікації. Тому обмежимося зверненням лише до одного пасажу Києво-Печерського патерика, в якому розповідається про святість самого місця розташування майбутнього Печерського храму. Йдеться про “Слово” 2-е Патерика, яке має таку назву: **“О пришествіи мастеръ церковныхъ отъ Царяграда ко Антонію и Феодосію”**⁴. Ця розповідь має глибокий символічний зміст. Згідно з нею, саме

¹ *Абрамович Д.І.* Києво-Печерський патерик. – К., 1991. – С. 1-15.

² Там само. – С. XII.

³ Там само. – С. 172-173.

⁴ *Абрамович Д.І.* Києво-Печерський патерик. – С. 5-8.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Характеристика а історіографія – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163
<i>Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення</i>		
<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012